

O IMPACTO DO DESIGN BIOFÍLICO NO BEM- ESTAR DE INDIVÍDUOS EM ESPAÇOS CORPORATIVOS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 20/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7850069

SANTOS, Joyce Fernandes¹

SANTOS, Philipe do Prado²

RESUMO

O design biofílico tem se tornado grande tendência no meio da arquitetura e design de interiores, visto que as pessoas passam a maioria do tempo em ambientes fechados, o contato com a natureza tem se tornado cada vez mais extinto no dia a dia, afetando a qualidade de vida delas. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como a aplicação do design biofílico impacta no bem-estar dos indivíduos em ambientes corporativos. O design biofílico traz para o espaço construído a conexão com a natureza, e busca levar bem-estar para os seus usuários, portanto, o presente trabalho ressalta a importância de levar para ambientes de trabalho estratégia que proporcione para o colaborador conforto, tranquilidade e entre outras sensações positivas, fazendo com que as pessoas tenham satisfação em trabalhar naquele local. Para isso foram feitas pesquisas bibliográfica, análise de artigos, publicações em sites e vídeos, buscando compreender e identificar as informações necessárias para elaboração deste trabalho, a fim de, aprimorar as ideias e buscar por mais conhecimentos sobre o tema em questão, e entender as reais vantagens em se

utilizar o design biofílico. Diante disso, foi possível entender que o design biofílico é uma estratégia arquitetônica que permite levar para o ambiente construído a conexão com a natureza, e o seus benefícios para com a saúde do trabalhador, além de despertar mudanças relevantes, em busca de escolhas saudáveis e sustentáveis para o ambiente.

Palavras-chave: Arquitetura. Natureza. Ambiente de trabalho.

ABSTRACT

Biophilic design has become a major trend in architecture and interior design, as people spend most of their time indoors, contact with nature has become increasingly extinct in everyday life, affecting quality of their life. Therefore, this research has the general objective of understanding how the application of biophilic design impacts the well-being of individuals in corporate environments. The biophilic design brings to the built space the connection with nature, and seeks to bring well-being to its users, therefore, the present work emphasizes the importance of taking to the work environments a strategy that provides the employee with comfort, tranquility and among others. other positive sensations, making people feel satisfied working in that place. For this, bibliographic research, analysis of articles, publications on websites and videos were carried out, seeking to understand and identify the information necessary for the preparation of this work, in order to improve ideas and seek for more knowledge on the subject in question, and understand the real advantages in using the biophilic design. In view of this, it was possible to understand that biophilic design is an architectural strategy that allows bringing the connection with nature to the built environment, and its benefits for the health of the worker, in addition to awakening relevant changes, in search of healthy choices and health for the environment.

Keywords: Architecture. Nature. Desktop.

1 INTRODUÇÃO

A natureza sempre serviu para os seres humanos como habitat natural, provendo comida, remédios e abrigos, porém a modernidade, a tecnologia e a revolução industrial, tomou conta da paisagem, trazendo algumas consequências ruins para a população. Por isso a biofilia, que se trata de 'amor às coisas vivas', tem se tornado grande tendência na arquitetura e design de interiores. Segundo Sousa (2022) o design biofílico é o campo do conhecimento que estuda os elementos naturais e o indivíduo empregados ao ambiente construído, então, o intuito da biofilia é bem simples: melhorar o bem-estar dos seres humanos através do contato com a natureza, utilizando a estratégia de adicionar características naturais nos ambientes construídos, como o uso da madeira, vegetação, água, pedras, luz natural e entre outros, e ainda contribuir com a sustentabilidade.

Diversos estudos mostram os benefícios da natureza nos ambientes de trabalho, visto que um indivíduo passa em média de 8 a 9 horas por dia em um local fechado, o que acaba se tornando um hábito que afeta o corpo humano, surgindo pontos negativos, como estarem mais propensas a depressão, ansiedade e entre outros. É comprovado que nosso cérebro responde melhor a elementos naturais, e a necessidade desse contato vem aumentando cada vez mais, visto que a maioria da população vive em centros urbanos e vivenciam grandes jornadas de trabalho, obtendo um maior contato com ambiente construído e menor com a natureza, e quando são questionados sobre um espaço ideal para se viver, há um favoritismo por ambientes naturais (COOPER, 2015).

Diante disso foi identificado a necessidade de propor experiências através dos ambientes, que proporcione calma, diminua o estresse, melhore a saúde e aumente a produtividade nos espaços de trabalho, essa experiência se torna ainda mais relevante, por se tratar de um local rotineiro, que causa bastante estresse e preocupações. Foi integrado por arquitetos, projetos biofílicos em escritórios modernos, onde o resultado foi o aumento da criatividade, produtividade, e diminuição das faltas dos colaboradores. Entenderam então que quanto menos se parecer com um escritório, os resultados de trabalho serão melhores (COOPER, 2015). Deste modo, busca entender: até que ponto a biofilia

incorporada ao ambiente corporativo pode contribuir para o bem-estar dos indivíduos?

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como a aplicação do design biofílico impactam o bem-estar dos indivíduos em ambientes corporativos e como objetivos específicos; discutir conceitos relacionados ao design biofílico; identificar os principais elementos que podem ser utilizados para maior integração com a natureza; demonstrar como o design biofílico pode contribuir com a sustentabilidade; expor os principais benefícios e contribuições do design biofílico para um ambiente corporativo a partir de projetos executados.

A biofilia vem ganhando cada vez mais espaço nas grandes empresas, pois são elas que trazem a modernidade e a inovação. Através da biofilia é possível obter boas experiências, tanto na economia, quanto nas relações pessoais, pois permite, por exemplo, através do uso de certas técnicas diminuir a utilização da energia elétrica, sendo ela um dos fatores que gera grandes gastos para as empresas. Já nas relações pessoais, ela transmite para o indivíduo calma, tranquilidade, contribuindo muito para a convivência entre as pessoas. O uso do design biofílico permite entender como as características do projeto irão interceder na qualidade do ambiente e na qualidade de vida do usuário. Esse diferencial no ambiente de trabalho abre chances para novos usos ao local corporativo, criando também um ambiente mais leve e tranquilo. (FIALHO, 2021).

2 METODOLOGIA

A metodologia é caracterizada como exploratória, cujo objetivo é aperfeiçoar ideias sobre o tema investigado, buscando diversas perspectivas e fontes de informação. Outra etapa fundamental, é através do levantamento bibliográfico, pois permite selecionar e identificar informações e fontes relevantes sobre o tema em questão, sendo feito levantamento de outras obras publicadas, o que irá direcionar o trabalho. É definida também como pesquisa qualitativa onde costuma ser realizada quando o estudo é entender o porquê ou compreender a motivação de um tema, suas percepções, sentimentos e entre outros aspectos imateriais, onde os dados obtidos foram por meio de análise de documentos.

Sendo assim foram analisados artigos, publicações, e plataformas de dados sobre o tema biofilia em espaços corporativos, benefícios e contribuições, elementos utilizados, e a sua importância. Estes temas foram escolhidos por estarem relacionados ao trabalho em questão, onde favorece uma análise sobre o objeto em estudo, utilizando como referencial teórico diversos autores, como, por exemplo, Sousa (2022), que além de pesquisa bibliográfica utilizou também da técnica de estudos de caso nos ambientes corporativos, reforçando ainda mais os conceitos biológicos, sendo analisados e descritos pela mesma.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O embasamento teórico é de extrema importância para qualquer pesquisa, é o que nos permite situar-se sobre o tema escolhido e entender suas problemáticas, aumentando a qualidade do trabalho em questão. Diante disso, nesta seção serão percorridos os seguintes temas: design biofílico: conceitos e características, design biofílico e a sustentabilidade, e Design biofílico: Bem-estar do indivíduo em espaços corporativos.

3.1 DESIGN BIOFÍLICO: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

O design biofílico visa a elaboração de ambientes inspirados pela natureza, e sua definição é conectar as pessoas com a natureza através dos espaços construídos. Ela foi utilizada primeiramente pelo psicólogo Erich Fromm, e propagada pelo biólogo Edward O. Wilson, onde foi observado por ele, a grande desconexão com a natureza causada pela urbanização, implicando bastante na saúde dos seres humanos. A biofilia, quando aplicada, pode proporcionar calma, criatividade, produtividade e estimular o aprendizado. Esse contato com a natureza pode influenciar também no desenvolvimento das crianças, aprimorando a imaginação e conseguindo diminuir o déficit de atenção.

Segundo Muza (2021) existem dez tipos diferentes de padrões biofílicos, sendo eles: os efeitos criados por elementos naturais, as formas análogas à natureza na composição, as possibilidades de experiências não visuais (sonora, olfativa, tátil) com elementos naturais, o microclima – criação de pequenos ecossistemas, os elementos que possibilitem iluminação e ventilação natural, o enquadramento

da paisagem, percursos que instigue o explorar, a pátina, ou seja, o registro do tempo, o uso de elementos naturais por contraste e o uso do material em seu estado natural. É preciso ainda identificar o que é ou não design biofílico, visto que na arquitetura vem acontecendo de alguns conceitos que são considerados amplos e abrangentes se tornarem simples, perdendo a sua essência, e com o design biofílico não tem sido diferente. Não basta inserir somente alguns materiais inspirados na natureza, crendo que isso mudará totalmente o ambiente, esse design é muito mais do que colocar um vaso de plantas, é abraçar a ideia é trazer para o espaço construído o mundo natural, propondo interação entre o homem e a natureza, e elementos que possa interconecta-los. Por outro lado, algumas Características que não remetem ao design biofílico, por exemplo, são o uso de um simples vaso, ou então um painel com a imagem de uma cachoeira, um ambiente que tem como foco a tecnologia, possuindo pouco convívio com o mundo externo, e pouca ligação entre as pessoas, predominando sempre o concreto com um ou outro ponto verde. Características pequenas como essas não concebem um projeto biofílico, e dessa forma não é possível avaliar positivamente a natureza em um ambiente.

Alguns direcionamentos que auxiliam na hora de compor um projeto, está nos três pilares do design biofílico: O primeiro deles é a experiência de espaço e lugar, onde traz a prospecção, refúgio, a organização da complexidade, integração das partes ao todo, espaços de transição, mobilidade e orientação, e apego cultural e ecológico ao local; O segundo está na experiência direta com a natureza, onde traz a luz, o ar, a água, as plantas, os animais, clima, e paisagens naturais; e o terceiro e último nos traz experiências indiretas com a natureza, por imagens, materiais naturais, cores naturais, simulação de luz e ar natural, geometrias naturais e entre outros. Essas são algumas características que constroem um ambiente com design biofílico (FIALHO. 2021). A biofilia no que lhe concerne aproxima o ser da sustentabilidade, visto que a sustentabilidade visa a saúde do planeta e as duas conseqüentemente influenciam na saúde do ser humano, tendo como base a relação entre o espaço construído, homem e natureza.

3.2 DESIGN BIOFÍLICO E A SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade na arquitetura se resume em tentar minimizar os impactos que a construção causa ao meio ambiente. A área da construção gera grandes impactos ambientais no mundo e de acordo dados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável de 2020, o setor é o que mais consome dos recursos naturais, em torno de 75%, e gera mais de 80 milhões de toneladas de resíduos anualmente. A arquitetura e construção civil vêm se moldando mais e mais, procurando se adaptar a conceitos sustentáveis nas edificações. O conceito de construção sustentável, utilizando padrões do design biofílico, ressalta a importância de utilizar a sustentabilidade nos edifícios e ambientes construídos.

De acordo Muza (2021) a biofilia se alinha à sustentabilidade nas questões de preocupação ecológica, em preservar os recursos e minimizar os impactos causados pela construção civil e também em desenvolver espaços saudáveis para os usuários. É possível citar relações entre as duas, através do uso de materiais recicláveis, áreas verdes/ permeáveis, que contribui para o equilíbrio climático e ajuda o sistema público de drenagem, podemos apostar também em espaços abertos diminuindo o uso de energia elétrica e ajuda na conexão com o espaço externo, já para o conforto térmico pode-se fazer o uso das pedras, que esfriam o ambiente, e para aquecer o espaço podemos trazer a madeira, ajudando a diminuir a utilização de ar condicionado e aquecedores, essas e entre outras opções unem a biofilia e a sustentabilidade, colaborando para a saúde das pessoas e do planeta. As empresas têm utilizado bastante dessas alternativas a fim de proporcionar bem-estar para os colaboradores, conscientizá-los com o seu uso e acompanhar a modernidade.

3.3 DESIGN BIOFÍLICO E O BEM-ESTAR DO INDIVÍDUO EM ESPAÇOS CORPORATIVOS

O design biofílico nos espaços corporativos não é utilizado somente para o bem-estar das pessoas, mas também é utilizado pelas empresas para passar o conceito da sustentabilidade a fim de conscientizá-las com seu uso. Segundo o professor Sir Cary Cooper (2015), em escritórios onde há o uso de materiais naturais, o nível de bem-estar dos colaboradores chega a ser 15% maior que em locais que não possuem esses elementos, de acordo essa estatística as empresas

de design garantem a utilização desses elementos como uma forma de aumentar o nível de satisfação das pessoas que trabalham ali.

Houve um estudo referente ao design biofílico nos ambientes de trabalho, onde algumas pessoas foram entrevistadas, e 33% delas disseram que a aplicação do design em um escritório afetaria na decisão de trabalhar ou não naquele local, e ainda de acordo essa pesquisa atualmente a maioria dos lugares não possui muita iluminação natural, não utiliza plantas e não conta com aberturas de janelas, o que é essencial para qualquer espaço. A utilização do design biofílico pode se tornar para as empresas um diferencial na hora da contratação de seus colaboradores, a fim de mostrar para eles preocupação com seu bem-estar dentro da empresa, visto que sua satisfação pode influenciar na produtividade e relacionamento com os demais colaboradores. (SOUSA. 2022)

A arquitetura pode influenciar bastante na saúde e comportamento dos usuários, e ela pode ser considerada uma forma de linguagem vindo a causar sensações, sendo elas positivas ou negativas, de acordo com cada projeto e as suas características. Algumas das sensações negativas, segundo Trigo *et al.* (2007, p. 223, apud FIALHO, 2021) se trata do estresse, ansiedade e medo, que pode ser relacionado a problemas gerados pelo ambiente de trabalho.

A ideia de promover o bem-estar das pessoas através da natureza em um ambiente de trabalho, traz como pontos principais o uso das cores, como, por exemplo, o verde, marrom, azul, que remetem à natureza, a entrada de luz natural também é muito importante quando pensamos em um projeto biofílico, e podemos trazer esse aspecto através de grandes aberturas, vãos livres, janelas e portas de vidro, proporcionando ao ambiente mais leveza e tranquilidade e através disso fazer com que as pessoas que convivem ali se sintam mais felizes e inspirados, para exercerem seus trabalhos. O bem-estar e a produtividade andam lado a lado no ambiente de trabalho, visto que se nós nos sentimos bem, calmos e tranquilos naquele ambiente, exercemos nosso trabalho com mais qualidade e empenho, pois a capacidade de maior produção do indivíduo está relacionada à como nos sentimos naquele local.

3.4 GRANDES EMPRESAS E O USO DO DESIGN BIOFÍLICO

As empresas renomadas e de grande porte, são reconhecidas por apresentar a inovação e a modernidade para o mundo, e com o design biofílico não poderia ser diferente. Alguns exemplos importantes dessas grandes empresas são, a Sede da Amazon, a Apple e a Microsoft, que já fazem o uso do design biofílico em alguns de seus escritórios.

A sede da Amazon, como podemos ver na figura 1, é um maravilhoso exemplo do design biofílico no espaço de trabalho, onde segundo Sousa (2022) o foco do projeto é proporcionar o bem-estar dos colaboradores através de um local de trabalho diferente, com menos baias, como é comum ver nas grandes empresas. Foi criado um ambiente florestal, com jardins exuberantes e árvores nativas, totalmente integrado à natureza, possui foco na sustentabilidade, onde funcionará com energia totalmente renovável. É feito o uso da madeira, e o uso das cores que representam a natureza como o verde, o azul, o marrom e o uso do vidro em toda a sua fachada, que concebe um aspecto de transparência, reforçando ainda mais a ideia de contato com o externo, trazendo a luz do dia para o seu interior, e podendo influenciar no comportamento das pessoas, pois, a luz ou a falta dela pode proporcionar estímulos visuais que manipulam a forma que nos sentimos, e o quanto disposto podemos estar ou até mesmo afetar nossos níveis de concentração, por isso a importância da luz natural, pois ela nos traz disposição, alegria, e produtividade no dia a dia de trabalho.

Figura 1 – Interior da sede da Amazon

Fonte: Squeff (2022).³

A loja da Apple Store, situada em Macau, foi elaborada com o intuito de promover um espaço convidativo e contemplativo tanto para os colaboradores quanto para os clientes, chamado o “novo oásis de calma”, fazendo o uso de materiais como pedra, vidro e bambu que podemos avistar já em sua fachada conforme a figura 3 apresentada, esses materiais são utilizados com o intuito de proporcionar para os colaboradores, sensação de relaxamento e diminuição do estresse, oferecendo conexão visual e emocional com a natureza. A ideia era criar no espaço algo simples, trazendo características da cidade de Macau, através do uso inovador de materiais naturais, durante o dia os painéis de pedra brilham em relação ao sol. Na figura 2 podemos ver seu interior onde foi criado um bosque de bambu, o que nos lembra as cachoeiras, a também o uso das cores claras junto a pedras que dominam o ambiente, proporcionando calma e tranquilidade ao local, a maioria do seu mobiliário é de madeira, bastante utilizada em projetos biofílicos, pois aproxima ainda mais o ambiente a natureza, por conta das cores e o conforto que ela transmite. Um ponto bem observado nos projetos, são o uso de bastante vegetação natural, como podemos ver nesse exemplo, pode proporcionar uma série de benefícios para o bem-estar dos seres

humanos, como melhora da qualidade do ar e melhora da estética, pois a inserção de vegetação no ambiente traz beleza e personalidade ao espaço, contribuindo também para um ambiente acolhedor e extremamente agradável, ajuda também na temperatura, refrescando o ambiente do calor, e segundo Ribeiro, Et al (2021), os funcionários que entram nesses ambientes se sentem acolhidos, mais felizes e inspirados a exercerem suas funções.

Figura 2 – Interior da Apple Store de Macau

Fonte: Patrick (2018).⁴

Figura 3 – Fachada da Apple Store de Macau

Fonte: Patrick (2018).⁵

Há também outra opção, que leva o espaço de trabalho para o ar livre, ou seja, para a natureza. Como exemplo temos a Microsoft, que levou o seu escritório para o meio da floresta, a empresa elaborou um deck suspenso, onde em toda a mobília foi utilizado madeira, e toda sua estrutura conta com a tecnologia, sendo possível trabalhar e fazer reuniões tranquilamente. O escritório fica situado a 12 metros do chão, o projeto remete a ideia de uma casa da árvore, porém, imponente e moderna, com diversas formas diferentes que traz originalidade ao projeto, no seu interior, como podemos ver na figura 4, suas paredes e a maioria da mobília são de madeira, proporcionando para as pessoas uma sensação de conforto, e acolhimento melhorando a qualidade do ar dentro do ambiente, além de contribuir com a sustentabilidade por se tratar de um material renovável e biodegradável. Possui iluminação e ventilação natural através de uma claraboia, e o seu telhado possui um formato diferente que nos lembra raios solares, confirmando ainda mais a ideias da conexão com o natural e sua originalidade. O principal objetivo foi estimular a criatividade dos colaboradores através do contato com a natureza e, de acordo Sousa (2022), o design biofílico possui um papel importante na capacidade de ação das pessoas, em seu comportamento ou até mesmo na criatividade, podendo promover uma melhora na saúde física e mental dos colaboradores, auxiliando eficientemente em suas tarefas.

Figura 4 –Escritório da Microsoft

Fonte: Squeff (2022).⁶

Através de projetos como esses, é possível ver o quanto a biofilia vem se expandindo e o quanto ela pode acrescentar no ambiente de trabalho, proporcionando inúmeros benefícios necessários, que vão além da estética, como exemplo, a calma, a tranquilidade, o conforto e bem-estar. O local de trabalho, é como uma segunda casa, pois é onde passamos a maior parte do dia, e as empresas vêm buscando cada vez mais proporcionar aos seus funcionários boas experiências no seu dia a dia, melhorando ainda mais suas condições de trabalho, se tornando um diferencial para essas empresas, e buscando qualidade de vida e satisfação para os trabalhadores e conseqüentemente tornar um ambiente mais leve e produtivo, e vimos que é possível através da biofilia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das pesquisas realizadas foi possível compreender os conceitos e características do design biofílico, a importância da conexão entre o homem e a

natureza em um ambiente de trabalho, e a sua contribuição para a sustentabilidade. Por meio da revisão de literatura, foi encontrado diversos pontos positivos em sua utilização, e as principais descobertas incluem, a redução do estresse, através do uso dos elementos naturais, melhor qualidade do ar, através do uso das plantas, o aumento da criatividade e maior produtividade dos colaboradores. Diante disso o design biofílico tem papel importante e traz vários benefícios para a saúde dos indivíduos, por isso deve-se considerar a integração dos elementos naturais em ambientes internos, proporcionando um ambiente de trabalho satisfatório, conscientizando-os também sobre o uso de materiais e estratégias sustentáveis que contribui para a saúde das pessoas e do planeta. O design biofílico tem como base estudos científicos onde fala sobre a importância da conexão entre a natureza e a humanidade, e pode ser entendido como uma forma que a arquitetura tem de fazer essa integração, visando sempre entender e atender as necessidades das pessoas através dos ambientes. Diante disso, foi possível compreender a importância do conhecimento, e como ele pode nos orientar a pensar diferente, levando novas propostas para os ambientes que contribua para melhorar ainda mais a vida das pessoas. Em projetos biofílicos, faz-se bastante uso de vegetação nos ambientes internos, podendo ser estudado de forma que consiga esclarecer as principais plantas utilizadas que podem agregar nestes ambientes com suas características e benefícios específicos, e os cuidados a serem tomados com o seu uso, visto que a seleção das plantas pode variar dependendo do clima, umidade do ambiente, luminosidade, e entre outros.

REFERÊNCIAS

COOPER, Sir. **Espaços humanos: O Impacto Global do Design Biofílico no Ambiente de Trabalho**. 2015. Disponível em: https://interfaceinc.scene7.com/is/content/InterfaceInc/Interface/Americas/WebsiteContentAssets/Documents/Reports/Human%20Spaces/Global_Human_Spaces_Report_pt_BR.pdf. Acesso em: 25 out. 2022.

FIALHO, Mariana. Bioworking – **Aplicação do design biofílico no ambiente de trabalho compartilhado**. ISSUU. 2021. Disponível em:

https://issuu.com/marianagfialho.arq/docs/bioworking__tcc_mariana_gomes_fialho_oficial_2020. Acesso em: 08 set. 2022.

MUZA, Pedro – **Design Biofílico: Ampliando o Conceito de Sustentabilidade de Edificações**. 2021. Disponível em:

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/42356/1/2021_PedroHenriqueFerreiraMuza.pdf. Acesso em: 10 set. 2022.

RIBEIRO, Ana Maria. Et al. **Percepções sobre o design biofílico em espaços corporativos**. 2021. Disponível em:

<https://eventos.ufpr.br/sds/sds/paper/viewFile/4550/1021>. Acesso em: 10 set. 2022.

SOUSA, Luana – **A influência do design biofílico em ambientes corporativos**.

2022. Disponível em: <https://ipog.edu.br/wp-content/uploads/2022/09/Luana-Fernandes-de-Sousa-TCC.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

TRIGO, et al. **Síndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos**. 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rpc/a/6CTppSZ6X5ZZLY5bXPPFB7S/>. Acesso em: 27 out. 2022.

¹Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. E-mail: joycefernandeshg14@gmail.com

²Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. Mestrando no Programa de Pós-graduação em Nível de Mestrado Acadêmico em Ensino na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – PPGEn/UESB. Pós-graduado em Gestão de Obras na Construção Civil. Graduado em Engenharia Civil, Administração, Arquitetura e Urbanismo. E-mail: philipe.prado@hotmail.com.

³Disponível em: <https://morarmais.com.br/mms/design-biofilico-entenda-o-que-e-e-como-aplicar-no-dia-a-dia/>. Acesso em: 23, outubro 2022.

⁴Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/897539/pedra-vidro-e-bambu-nova-loja-da-apple-em-macau-por-foster-plus-partners>. Acesso em: 21, novembro e 2022.

⁵Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/897539/pedra-vidro-e-bambu-nova-loja-da-apple-em-macau-por-foster-plus-partners>. Acesso em: 21, novembro e 2022.

⁶Disponível em: <https://morarmais.com.br/mms/design-biofilico-entenda-o-que-e-e-como-aplicar-no-dia-a-dia/>. Acesso em: 23, outubro 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil